

Ferro Carril Do Prata: reflexões sobre a documentação e preservação do patrimônio ferroviário na Amazônia Brasileira

DOI: 10.5281/zenodo.13744590

Larisse de Fatima Farias da Rosa¹, Flávia Olegário Palácios²

¹Universidade Federal do Pará; Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo; Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, Instituto de Tecnologia; Faculdade de Conservação e Restauo (UFPA).
larisse.farias.rosa@gmail.com

Universidade Federal do Pará; Faculdade de Conservação e Restauo (UFPA); Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo; Programa de Pós-graduação em Ciências do Patrimônio Cultural; Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, Instituto de Tecnologia, flaviaop@ufpa.br

Palavras-chave: Documentação, memória, patrimônio cultural, ferrovias.

O Ramal de Santo Antônio do Prata foi uma das linhas de extensão da antiga Estrada de Ferro de Bragança (EFB) (1884-1965), a primeira ferrovia construída na Amazônia brasileira. A linha férrea foi implantada para facilitar o acesso ao Instituto de Santo Antônio do Prata, sediado na cidade Igarapé-Açú no Estado do Pará. A instituição foi fundada no período da Proclamação da Primeira República Brasileira (1889), por José Paes de Carvalho. A entidade tinha como missão cuidar de crianças órfãs, sendo dirigida pela Ordem religiosa dos Capuchinhos. Após a realização de estudos referentes às demandas do Instituto e dos habitantes das regiões próximas, iniciaram a construção de um dos ramais mais extensos da ferrovia. O intitulado Ferro Carril do Prata foi composto por técnicas construtivas interessantes, entre essas, a Arquitetura do Ferro. A presente pesquisa visa elencar os componentes arquitetônicos remanescentes do antigo Ramal de Santo Antônio do Prata, que documentam técnicas construtivas de um período, que ao longo do tempo foram sendo esquecidas, principalmente no que tange o patrimônio de procedência industrial e ferroviário. A documentação trata-se de uma das etapas de suma importância para o processo de conservação e restauro de um bem cultural, tendo em vista que, antes de qualquer intervenção no patrimônio cultural se faz necessário estudo detalhado de dados históricos e desenvolvimento de dados documentais. Assim, a metodologia foi baseada no uso de fontes primárias: Relatórios Oficiais da Província, periódicos, entre outras obras da época (início do século XX), tais dados são importantes para subsidiar a etapa de documentação dos itens remanescentes do antigo Ferro Carril do Prata. No tocante ao alcance da pesquisa, estima-se contribuir para o processo de documentação dos itens remanescentes do Ferro Carril do Prata, que foi um ramal ferroviário relevante para a primeira ferrovia implantada na Amazônia brasileira a EFB. Portanto, conclui-se a importância de pesquisas desenvolvidas no interior da Amazônia brasileira para subsidiar intervenções restaurativas adequadas para os bens culturais da região.